

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 2

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 2

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0737-2022-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Юсупова Марина Римовна
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, доцент

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, assistant
professor

МАСЪЎЛ КОТИБ:

**Маматқосимов Жаҳонгир
Абирқулович** – PhD, доцент

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

**Маматқосимов Джаҳонгир
Абирқулович** - PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir –
PhD, assistant professor

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

**Маврулов Абдухалил
Абдулхаевич** - тарих фанлари
доктори, профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
- санъатшунослик фанлари
доктори, профессор

**Исакулова Нилуфар
Жаникуловна** - педагогика
фанлари доктори, профессор

**Нишонбоева Кундузхон
Вахобовна** - тарих фанлари
номзоди, доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна -
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

Касимов Нозим Казимович -
филология фанлари номзоди,
профессор

Шермонов Элдор Уролович -
педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Нарзуллаев Гулом Асадович -
педагогика фанлари номзоди

Худоев Гани Мухаммадович -
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – педагогика фанлари
номзоди, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори

**Турсунметова Робия Абдулла
кизи** - PhD таянч докторант

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
- доктор исторических наук,
профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
доктор искусствоведения, профессор

Исакулова Нилуфар Жаникуловна
- доктор педагогических наук,
профессор

Нишонбоева Кундузхон Вахобовна
- кандидат исторических наук,
доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент

Касимов Назим Казимович
кандидат филологических наук,
профессор

Шермонов Элдор Уролович –
доктор философских наук (PhD) в
области педагогических наук

Нарзуллаев Гулям Асадович –
кандидат педагогических наук

Худоев Гани Мухаммадович доктор
философских наук в области по
искусствоведению, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – кандидат
педагогических наук, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
доктор философских наук в области
по искусствоведению

Турсунметова Робия Абдулла кизи
- PhD докторант

EDITORIAL TEAM:

**Mavrulov Abdukhalil
Abdulkhaevich** - Doctor of Historical
Sciences, Professor

Ibrokhimov Okilkhon Akbarovich
Doctor of Arts, Professor

Isakulova Nilufar Zhanikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor

**Nishonboeva Kunduzkhon
Vakhobovna** - candidate of historical
sciences, assistant professor

Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
- candidate of art science, assistant
professor

Kasimov Nazim Kazimovich
candidate of filology science, Professor

Shermanov Eldor Urolovich – Doctor
of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences

Narzullaev Gulom Asadovich –
candidate of Pedagogical Sciences

Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences, assistant professor

**Abdujabbarova Musallam
Lapasovna** – candidate of Pedagogical
Sciences, assistant professor

Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences

Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Jahongir Mamatqosimov ESTRADA VA OMMAVIY TOMOSHALAR DRAMATURGIYASIDA HUIJATLI MANBALARNING BADIY SINTEZI.....	4
2. Малика Тухтаева ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОМ ИСКУССТВЕ НА ПРИМЕРЕ РОСПИСЕЙ БАЛАЛЫК-ТЕПЕ.....	9
3. Махмут Юсупбаев «ҚАРАҚАЛПАҚФИЛЬМ» КИНОСТУДИЯСЫ ТАРИЙХЫНАН.....	16
4. Marg‘uba Zaripova TALABALARNING DIZAYNERLIK KASBIY TAYYORGARLIGINI SHAKLLANTIRISHDA “DIZAYN OBYEKTINI KOMPYUTERDA MODELLASH” FANINING MOHIYATI.....	22
5. Гулбаҳар Бекниязова, Элеонора Қдырбаева АКТЁРЛЫҚ ШЫНЫҒЫҰЛАРЫН АЛЫП БАРЫҰДЫН ДӘСЛЕПКИ БАСҚЫШЛАРЫ.....	26
6. Дилафруз Худаева ЖИНСИ МАТОСИНИНГ ТАРИХИ, ТУРЛАРИ ВА КИЙИНИШ МАДАНИЯТИГА ТАЪСИРИ.....	31
7. Марьяш Тажигалиева ҚАРАҚАЛПАҚ ҚУҰЫРШАҚ ТЕАТРЫ ТАРИЙХЫНА НӘЗЕР.....	36
8. Aqilbek Qosbergenov QUWIRSHAQ TEATRI AKTYORIN TÁRBIYALAWDAǒI ÓZGESHELIKLERI.....	39

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Гулбахар Бекниязова

Ўзбекистан Мамлекетлик кўркем-ўнер
хэм маданият институты

Нөкис филиалы аға оқытыўшысы

Элеонора Қдырбаева

Ўзбекистан Мамлекетлик кўркем-ўнер
хэм маданият институты

Нөкис филиалы студенти

АКТЁРЛЫҚ ШЫНЫҒЫЎЛАРЫН АЛЫП БАРЫЎДЫН ДЭСЛЕПКИ БАСҚЫШЛАРЫ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7375708>

АННОТАЦИЯ

Мақалада актёрлық шеберлигинин тийкаргы басқышындағы, барлық элементлер, театр хэм тамашагөй ҳаккында, актёрдың роль устинде ислеўи ҳаккында тусиниклер бериледи.

Гилт сөзлер: Актёр, режиссёр, театр, роль, ремарка, диалог, фантазия, талант, қэбилийет, пьеса, репетиция.

Гулбахар Бекниязова

Старшая преподаватель Нукусский филиал государственного
института искусств и культуры Узбекистана

Элеонора Қдырбаева

Студентка Нукусский филиал государственного
института искусств и культуры Узбекистана

ПЕРВЫЕ ЭТАПЫ ЗАНЯТИИ АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена основные понятия элементов актёрского мастерства, понятие о театре и зрителя и работа актёра над собой.

Ключевые слова: Актёр, режиссёр, театр, роль, ремарка, диалог, фантазия, талант, способность, пьеса, репетиция.

Gulbahor Bekniyazova

Senior Teacher of the Nukus branch of the State Institute
of Arts and Culture of Uzbekistan

Eleonora Kdirbayeva

Student of the Nukus branch of the State Institute
of Arts and Culture of Uzbekistan

THE FIRST STAGES OF ACTING CLASSES

ANNOTATION

This article presents the basic concepts of the elements of acting, the concept of the theater and the audience, and the actor's work on himself.

Key words: Actor, director, theater, role, stage direction, dialogue, fantasy, talent, ability, play, rehearsal.

«Актёр шеберлиги» сабағын студентлерге түсіндириуде өзіне тән методлардан пайдаланыуға болады. Актёрдың сыртқы көриниси эстетикалық тәрептен көркем, қажуыметитик, кийимлери таза хәм қолайлы болуы керек. Дәслепки кирисиулерден баслап ақ, оларға “Актёр шеберлиги” ушын арнаулы кийим (қара реңли футболка, трико, чешки) кийиу кереклиги түсіндирип өтиледи. Олар арнаулы физикалық кийимлер болып табылады. Арнаулы кийимлер болажақ актёрлардың сахнада емин-еркин хәрәкетлениуи хәм шынығыуларды орынлауда қолайлылық жаратады. Себеби, бул пәнде дәслепки шынығыулар алып барыуда еркин атмосфераны жаратыу керек болады.

Актёрлық шынығыуларын өтиу барысында олар спорт кийиминде болуы талап етиледи. Студентлер “Актёр шеберлиги” сабағы барысында оқу театры ямаса кәсиплик ханаларында шынығыулар ислеп атырғанда бир бирине кесент етпеуи, айтылған тапсырманы булжытпай орынлауы, рухсатсыз көп сөйлемеуи керек. Дөретиушилик орталығын жаратыу бул пәнмиздин тийкарғы деталларынан есапланады.

Оқу процессинде белгиленген хәр қандай физикалық ис-хәрәкетлер ең әпиуайы, орынлауы, түсиниуи аңсат болған шынығыулар избе-излигинен баслағаны педагог ушын да, студент ушын да мақсетке мууапық болады. Бул Ис-хәрәкетлерди орынлау барысында қолайы кийимлер адам денсаулығы ушын да тәсир етиуин есапқа алыу керек. Топардағы хәр бир студенттин өз алдына айырықша таланты, қызығыушылығы яки хәуес еткен актёр ямаса актрисалары болуы итимал. Сонлықтан да, дәслепки шынығыуларды орынлатпастан алдын топардағы қыз-жигитлердин физикалық имканиятлары, рууэхый ойлау қабилитети хәм минез-кулқы менен танысып шығиу керек.

Арнаулы кийимлер сахнада студентлердин еркин, музыка хәм ритмге мас хәрәкетлениуи ушын жәрдем береди. Белгили педагог Ж.А.Маматқосимов былай дейди: студентлерден кәнигелик сабақларында қара реңде арнаулы кийимлер кийиу талап етиледи. Бул биринши орында гигиена мәселесинде болса, екнши тәрептен сабаққа арнаулы яғный ишки дунья арқалы да таярлықты талап етеди. Арнаулы кийим кийген студент сабақта өзин еркин тутады деген пикирди билдиреди.

Актёр өзин еркин тутууды кийиниуден баслауы орынлы. Топардағы басқа студентлердин де қыялын бузбау ушын арнаулы кийимлерден пайдаланыу зәрүр. Болажақ актрисаларымыз ушын да бундай кең хәм қолайлы кийимлерден пайдаланыуы жүдә орынлы. Бир ғана кийиниу арқалы да студентлер шынығыулар алып барса болады. Олар актёрдың ишки кейпиятын хәм психологиялық жағдайын билдиреди. Мысалы төмендеги жұмысларды үй шәрәатында қоллап шынығыу алып барса болады:

Әпиуайы кийиниу;

Мийманға барыу ушын кийиниу;

Ушырасыуға барыу ушын кийиниу;

Ауирған науқасты көриуге емлеуханаға барыу ушын кийиниу;

Тойға барыу ушын кийиниу х.т.б.

Станиславский өз тәжирийбелеринен келип шыққан халда, актёрда физикалық шынығыулар алып барыуда актёр денеси барлық рууэхый өзгерислерге жууап қайтарыуын айтып бунда актёр тең салмақлылықты услап туруу ушын еркин жағдайда болуы керек деген пикирди илгери сүрген. Солай екен, физикалық хәм пластикалық хәрәкетлерди әмелге асыруу ушын қара реңдеги спорт формаларын қолланыу жүдә әхмийетли.

Хәр түрли реңдеги ямаса денеге тар кийимлер медициналық тәрептен де, рууэхый тәрептен де актёрға кесент бериуи анық. Болажақ актёр тез-тезден, үзликсиз орынланған

шынығыўлар арқалы ғана зэрүр болған шеберлик хэм өзгешеликлерди ийелеўи мүмкин. Болажақ актёр сабақ барысында арнаўлы кийимде болса, бул оның кәсиплик эстетикасын оятады. Тек бул тараўда емес басқада медицина, әскерий, педагоглық тараўларында бүгинги күнге келип арнаўлы кийимлер менен оқыў процесси алып барылады. Бул олардың өз кәсибин хұрметлеўге түртки болыў менен бирге дыққатты басқа деталлардан қорғаў ушын хызмет қылады.

Бунда шынығыўлардың педагоглар тәрәпинен үйретилюи студентлерди дурыс раўажландырыў, шаққанлығын асырыў, динамикалық хәрекетлериниң анықлығы, индивидуал кемшиликлерин билиўи хэм дүзетиўи ушын имканият жаратады.

Студентлер “Актёр шеберлиги” сабағының нызам-қағыйдаларына қатаң бойсыныўы, хәр бир ўазыйпаны жуўапкершилик хэм исеним менен орынлап, оқытыўшы тәрәпинен топар яки студентлер алдына қойылған ўазыйпаны аңлап, еркин жағдайда хэм шын кеўил менен уғып орынлаўы талап хэм тапсырма болып табылады. Образ жаратыў процессинде жүдә көп объектив хэм субъектив факторлар үлкен әҳмийетке ийе.

Барлық көркем өнер түрлеринде болғаны сыяқлы актёрлық шеберлигинде де инсанның ишки кеширмелери, оның ўақияға қарымқатнасы, руўхыймәнәўий жағдайына сырттан қосымша кесент бериўши объектлер тәсир етпеўи ушын олар қара рендеги әпиўайы спорт формаларынан пайдаланғаны мақсетке муўапық болады. Студентлер актёр шеберлигиның элементлерин үйрениўин даўам етирген ҳалда, сахнада ислеў методларын өзлестиргенде олар өзин еркин тугып шынығыўларды орынласа кәсиплик шеберлиги асып барады.

Роль – французша сахна шығармасында ямаса кинофильмде актёр сәўлелендирген образ деген мағананы билдирсе, латын тилинде актёр (атқарыўшы) – драма, опера балет, куўыршақ театры, эстрада, цирк, кино, радио хэм телевидениеде рольлер атқарыўшысы, артист дегенди билдиреди. Актёр хэм роль қарым-қатнасықлары дәретиўшиктеги уйғын ис-хәрекет актёрдың ең қолай хэм тәбийий жағдайы болып, бул ис-хәрекет сахнада өзин ақлаўшы, тәрбия куралы.

Актёр қандай да бир рольди атқарар екен, өз қаҳарманы қыяпасына кирип, оның қылық-қылўаларын, ишки дуньясы хэм әрманын тамашағөйге рольлери арқалы жеткерип бериўге хәрекет етеди. Образ жаратыў процессинде актёрдың сөзи, денеси, жүзи хэм көз им-ишаралары туйғы сезимлери оның тийкарғы куралларынан есапланады. Актёр грим, липас айрым ўақытлары маскадан пайдаланады. Олар драматикалық рольлер үстинде ислегенде қаҳарманы арқалы өзиниң сахнадағы амплуасын жарата билиўи керек.

Драматикалық шығармалар – бул пьесалар болып олардың жазылыў жолы бизге мәлим. Ремарка, диалоглар, монологлар қаҳарманның жағдайы хэм ишки ҳалаты, ойқыяллары, қарар қабыл етиўи, бир пикирден басқа пикирге өтиў яки өтпеслиги шығарма текстинде жасырынған болып, барлығын болажақ актёр өзиниң топлаған теориялық билим хэм атқарыў шеберлиги тийкарында жумыс алып барып, өз жолын ойлап таўып, оны атқарып көрип, өзине мас хәрекетти танлап, режиссёр берген ўазыйпадан келип шығып, рольди анализлеўди үйренеди. Актёр роль үстинде ислеўде өз үстинде хэм роль үстинде ислеў тәжирийбесин толық ийелеген болыўы шәрт. Роль үстинде ислеў репетициялардың тийкарғы мақсети. Бул мақсетке ерисиў ушын репетицияда төмендеги жумысларды орынлайды хэм үйренеди:

Жумыс пенен бәнт болыўды;

Сөзлерди билип алыўды;

Мизансахналарды билип алыўды;

Қосықлар үстинде шынығыў ислеўди;

Қосық сөзлеринен келип шығып, қайсы сөз арасында қайсы исти орынлаўын;

Хәр бир детал қол, аяқ, жүрис-турис, отырыў, бурылыў, көз қарасларына шекем анық келисип алыўын;

Мизансахналарда тап сүүретке сызылған “сүүрет”дей ноқат-ноқатына шекем анық ислеўди үйренип алыўымыз.

Демек, бул жумисларда тәкирар хәм тәкирар қайтарыў арқалы ғана хәмме сахналық жумисларды саналы тәриздән санасыз тәризге, яғный ықтыарсыз орынлай алыў дәрежесине ерисемен дегенге шекем шынығыўларды орынлаў керек.

Репетиция театр актёры ушын – хәмме нәрсе, соның ушын онда ислеймиз, жасаймыз, хәм дөретемиз. Театрға адамлар тамаша излеп, мәдений дем алыў ушын барады. Олар күнделikli өмирден басқа жағдайға түсиўды қәлейди. Актёрдың спектакль даўамында жағдайы тез-тездән, өзгерип эмоция жағдайларға түсип турса, тамашағөйде сол менен шерик болады. Бул куўаныш яки қайғы тамашағөйде өзгеше тәсир оята алса, ол спектакльди қайта-қайта көргиси келебереди. Репетицияда тап аш болған адамдай таярланыў ушын келиў керек.

Сонда ғана актёр ролиндеги барлық ашшы-душшы затларды өзине сиңирип алады. Дөретиўши инсанның тәрбиясы бир қараған көзге эпиўайы көрингени менен, оны тәрбиялаў педагог ушын көп мийнетти хәм сабыр тақаты талап ететуғын процесс. Айрым ўақытлары студентлер өткен теманы уғып ала алмаса оны бир неше мәртебе асықтастан үйретиўге туўра келеди. Болажақ актёрдың руўхый жағдайын хәм пикирлеў өзгешелигин қәлиплестириўде, ең биринши нәўбетте оның өзи жақсы тамашағөй болыўы керек болады.

Жақсы тамашағөй болыў ушын не қылыў керек? Тамашағөйликтің өзи үлкен жуўапкершилик. Режиссёр Б.Йўлдашев “Тамашағөйлик – бул атақ, бул жуўапкершилик” деген екен. Сонлықтан да, болажақ актёр биринши нәўбетте кең пикирли, руўхый азық пенен жақсы таныс, сын пикир бериўши тамашағөй болыўы керек. Студентлерди көбирек бос ўақытларында китап оқыўға, театрда спектакль сахналастырыў алдынан илажы болса қатнастырыўға, оны тамашалаўға, классикалық мазмуны терең кинофильмлерди көриўге бағдарлаған жөн болады.

Олар тек ғана сыртқы қубылыс яки ўақыяларды анлаўы арқалы ғана, актёрлық шеберлигин раўажландырады. Актёрға айрым ўақытлары шынығыўлар, лекциялардан да быраз шетлесип, руўхый-мәнәўий тәрбиялық жумислар менен шуғылланыўына имкәният жаратыў керек. Айрым жағдайларда студентлердің нәтийжели жумис алып барыўы педагогтың шеберлиги менен де бир тутас байланыслы болады.

Педагог шеберлиги – ўақыяны алдыннан көре алыў хәм усы ўақыяны жобаластырыў ушын ең нәтийжели шараларды танлай алыў есапланады. Сондай ақ, студентлердің жеке өзгешелигин, жас басқышларын, шаңарақлық жағдайларын, интеллектуаллық қәбилитлерин есапқа алған ҳалда, оларды хәр тәреплеме жетик, бәркамал шахс сыпатында раўажланыўы педагог шеберлигинің ажыралмас бөлеги есапланады.

Демек, педагог шеберлиги студентлердің жеке, жақсы жумисларын раўажландырыўға бағдарлай алыў саналады. Актёрды тәрбиялаў оған хәм әмелий хәм теориялық билимлерди бирге алып барыў өзезинен педагогты физикалық жақтан шаршатыўы турған гәп. Бирақ, устаз деген жоқары мәртебеге ерисиў хәммеге де несип ете бермейди.

Педагог шеберлиги не өзи деген сораў пайда болары анық, бул ақыл-парасат хәм билимлердің шын мәнисте илимий тәрбиядағы қыйыншылықларын жыйнаўға ийе болған, абыройлы басшылықтың студентлер қәлбинің қандайлығын сезе алыў шеберлиги, ишки дуньясы, нәзик хәм күшсиз болған бала шахсына шеберлик пенен абайлы жантасыў, даналық хәм дөретиўшилик пенен илмий анализ хәм фантазияға бай болған талант жыйындысы болып табылады. Педагогикалық шеберликтің дүзилиси төмендеги курамлық бөлимлерди өз ишине алады:

Оқытыўшы искерлигинде инсән-парўарлықтың үстинлиги;

Педагогикалық талант хәм қәблиет;

Педагогикалық техника (көркем өнер);

Оқытыўшының жеке умтылысы;

Актёрдың қандай дәрежеде шебер болыўы оны оқытқан педагогтың мийнетинің нәтийжеси.

Пайдаланган адабиятлар:

1. Абдуллаева М. Актёрлик маҳорати. – Тошкент: Фан, 2011.
2. Дадамирзаев О. Актёрлик маҳорати. – Тошкент: Фан, 2009.
3. Қодиров Р.Т. Актёрлик маҳорати. – Тошкент: Фан, 2017.
4. Маматқосимов Ж.А. Актёрлик маҳорати. – Тошкент: Lesson Press, 2019. – 220 б.
5. Пўлатов И. Саҳна нутқи. – Тошкент Ўқитувчи, 1994.
6. Уразмбетова Л. Актёр шеберлиги. – Тошкент: Наврўз, 2020.
7. Халикулова Г.Э. Саҳна нутқи. – Тошкент: Наврўз, 2008.

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 2

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000